

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
Achilov Muzaffar Norquliyevich	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
Djalalov Baxromjan Begmurzayevich	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
Djumayeva Dildora Isroilovna	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
Egamkulov Oybek Altmishevich	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
Ergasheva Guzal Maxkambayevna	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
Mamaraimova Ra'no Usmanovna	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
Nurmatova Iroda Toxtasinovna	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
Shamiyeva Manzura Fayzullayevna	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
Siddikov Baxtiyor Saidkulovich	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
Suvonova Shohida Murodullo qizi	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
Temirova Rushana Ravshan qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
Usmonova Zulfiya Ilxomovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
Дустова Ирода Шукрулло кизи	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
Курбанова Гузаль Абдурахимовна	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

BO'LAJAK BOSHLANG'ICH SINF O'QITUVCHILARINING METODIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

Eshonqulova Kamola Ibrohimovna
GulDPI Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
metodikasi kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalarning roli va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda interaktiv ta'lim platformalari, raqamli resurslar va zamonaviy o'quv metodlarining o'qituvchilik tayyorgarligiga ta'siri o'rganilgan. Eksperimental usulda olib borilgan tadqiqot natijalari, raqamli vositalardan foydalanish bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy ko'nikmalarini rivojlantirish, darsni rejalashtirish va o'quvchilarga mos metodik yondashuvni shakllantirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Maqolada raqamli texnologiyalarni metodik tayyorgarlik jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha amaliy tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, metodik tayyorgarlik, raqamli texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar, o'qituvchi tayyorlash, interaktiv ta'lim, zamonaviy ta'lim vositalari.

Abstract: This article analyzes the role and effectiveness of digital technologies in improving the methodological training of future primary school teachers. The study explores the impact of interactive learning platforms, digital resources, and modern teaching methods on teacher preparation. The results of the experimental research show that the use of digital tools is a significant factor in developing professional skills of future teachers, lesson planning, and forming methodical approaches tailored to students' needs. The article also provides practical recommendations for integrating digital technologies into the process of methodological training.

Key words: primary education, methodological training, digital technologies, pedagogical innovations, teacher preparation, interactive learning, modern educational tools.

Аннотация: В данной статье рассматриваются роль и эффективность цифровых технологий в совершенствовании методической подготовки будущих учителей начальных классов. В исследовании изучено влияние интерактивных образовательных платформ, цифровых ресурсов и современных методов обучения на профессиональную подготовку педагогов. Результаты, полученные в ходе эксперимента, показали, что использование цифровых инструментов играет важную роль в развитии профессиональных навыков будущих учителей, планировании уроков и формировании методического подхода, соответствующего потребностям учащихся. В статье также представлены практические рекомендации по интеграции цифровых технологий в процесс методической подготовки.

Ключевые слова: начальное образование, методическая подготовка, цифровые технологии, педагогические инновации, подготовка учителей, интерактивное обучение, современные средства обучения.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimini raqamlashtirish va uni zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari bilan boyitish O'zbekistonda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Prezident Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek: "Yangi O'zbekiston taraqqiyotining asosi – bu zamonaviy bilim va raqamli texnologiyalarni egallagan, yuksak saviyali yosh avlodidir" (2022-yil, ta'lim tizimiga bag'ishlangan yig'ilishda). Raqamli texnologiyalar ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim sifatini oshirishda muhim

o'rin tutadi. Zero, bu bosqichda o'quvchining bilimga bo'lgan ilk munosabati shakllanadi, o'qituvchining metodik tayyorgarligi esa bu jarayonning asosiy omilidir.

“Ta’lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida”gi 2020-yil 6-oktabrdagi PQ–4851-sonli¹ Qaror bu borada huquqiy asos bo’lib xizmat qilmoqda^[2]. Shu bois, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarini raqamli vositalar asosida tayyorlash, ularning metodik bilimlarini amaliy ko’nikmalar bilan uyg’unlashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda.

Dars o’tish metodini tanlash juda muhim va ahamiyatli. Zamonaviy axborot vositalari (kompyuter, proyektor va boshqalar)ni qo’llash darsni a’lo darajada o’tishni har doim ham ta’minlamaydi. Ammo ushbu vositalarsiz dars samarali bo’lmaydi degani emas. Agar boshlang’ich sinf o’qituvchisi dars o’tish metodikasini to’g’ri tanlasa, bitta mel bilan ham samarali dars o’tishi mumkin. Boshlang’ich sinf o’qituvchisi shunday bo’lishi kerakki, qo’li-dagi bor vositalardan foydalanib, yuqori saviyada darsni tashkil qila olishi lozim.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur mavzu bo’yicha olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili shuni ko’rsatadiki, raqamli texnologiyalarni o’qituvchi tayyorlash jarayoniga integratsiya qilish samaradorligi haqida bir qator tadqiqotchilar fikr bildirgan: A. Qodirova (2021) o’z tadqiqotida boshlang’ich sinf o’qituvchilarining raqamli kompetensiyasini shakllantirishda interaktiv platformalar (Zoom, Google Classroom, Moodle) muhim o’rin tutishini qayd etadi^[4]. X. Yo’ldosheva (2020) raqamli texnologiyalar yordamida metodik ko’nikmalarni rivojlantirish orqali dars samaradorligini oshirish mumkinligini ta’kidlaydi^[5]. Jahon tajribasiga nazar tashlansa, E. Mishra va M. Koehler tomonidan taklif etilgan TPACK modeli (Technological Pedagogical Content Knowledge) aynan raqamli texnologiyalarni pedagogik va predmet mazmuni bilan uyg’unlashtirish zarurligini asoslaydi^[6].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda qiyosiy taqqoslash, empirik kuzatuv, so’rovnoma va statistik tahlil metodlari asosida ilmiy asoslangan xulosalarga erishildi. Avvalo, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining metodik tayyorgarlik jarayonida raqamli texnologiyalarni qo’llash bo’yicha mavjud ilmiy-nazariy manbalar o’rganildi va ular qiyosiy tahlil qilindi.

Qiyosiy taqqoslash usuli yordamida an’anaviy o’quv metodikasi bilan raqamli texnologiyalarga asoslangan o’quv metodikasi o’rtasidagi farqlar, afzalliklar va kamchiliklar aniqlab chiqildi. Shuningdek, universitetlarning pedagogika yo’nalishida tahsil olayotgan talabalar ishtirokida so’rovnoma tashkil etildi. So’rovnoma orqali talabalar raqamli texnologiyalar asosida olib borilgan mashg’ulotlarning ularning bilim, ko’nikma va metodik tayyorgarlik darajasiga qanday ta’sir ko’rsatganini baholadilar. Empirik kuzatuv metodi orqali esa eksperimental guruhdagi dars jarayonlari muntazam kuzatilib, o’qitish samaradorligi tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlar statistik tahlil asosida qayta ishlanib, metodik tayyorgarlik samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o’rni aniqlandi. Tahlillar shuni ko’rsatdiki, raqamli texnologiyalar o’qituvchilikka tayyorlanayotgan talabalar metodik bilimlarini mustahkamlashda, darslarni samarali rejalashtirish va tashkil etishda muhim vosita bo’lib xizmat qilmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda innovatsion axborot texnologiyalarini ta’lim jarayoniga integratsiya qilishga qiziqish ortib bormoqda. Ta’lim jarayoniga zamonaviy axborot texnologiyalarini qo’llash o’quvchilarga o’rganayotgan bilimlarini o’zlari qidirib topib, mustaqil bajarib-o’rganib, xulosa chiqarish va tahlil qilish imkoniyatlarini beradi. Bunday pedagogik jarayonda o’qituvchi o’quvchilarni har tomonlama barkamol shaxs sifatida bilim olishiga texnologiyalarning ta’limiy va tarbiyaviy ahamiyatiga e’tibor bermog’i lozim. Mazkur mulohazalar, albatta, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda, zamonaviy yondashuv asosida o’quvchilarni tayyorlashga o’rgatishda o’z samarasini beradi. Bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda fanlararo integratsiyaga alohida e’tibor qaratish katta ahamiyat kasb etadi. Demak, bo’lajak boshlang’ich sinf o’qituvchilarining metodik tayyorgarligi ustida ishlash jarayonida talabalarga nafaqat ilmiy bilimlar berish, balki o’rganilgan bilimlarni amaliy jarayonda qo’llay olish ko’nikma va malakalarini ham shakllantirib borishga alohida e’tibor qaratilishi lozim^[7].

1 <https://lex.uz/docs/-5032128>

Mazkur vazifalarning boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shakllantirilishi bevosita o'quvchilarning kelajakda bilim va intellektual rivojlangan kadrlar bo'lib yetishishiga zamin yaratadi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari har bir o'quvchining psixologiyasini bilishi zarur, chunki asosiy ob'jekt – bu o'quvchi. O'qituvchi darsga kirganda bu o'quvchi bilan qanday gaplashish, qaysi metoddan foydalanib ta'lim berish, ta'limni qanday berganida o'quvchi uni yengil qabul qilishini aniqlash uchun, bo'lajak o'qituvchilar bola psixologiyasini chuqur bilishlari lozim. Chunki boshlang'ich sinf o'quvchilari o'yinqaroq bo'ladi. Bunday vaziyatda boshlang'ich sinf o'qituvchilari dars o'tish metodikasini tanlaganda turli xil o'yinlardan foydalanishlari, bu o'yinlar ta'limiy xarakterga ega bo'lishi lozim. Shuning uchun ta'limiy o'yinlardan foydalanib darsni tashkil etish va o'quvchilarni darsga qiziqtirish zarur bo'ladi. Yuqori sinf o'quvchilari jamiyatga kirishishga tayyorlanayotgan davrda, ularni guruhda ishlash orqali ta'lim berish samarali bo'ladi. Chunki bu orqali o'quvchilar bir-biriga qiziqib, birgalikda rivojlanadilar. Yuqori sinflarda dars metodikasini tanlashda o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatishga qaratilgan usullardan foydalanish lozim ^[7].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan e'lon qilingan metodik qo'llanmalarda (2023) bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda raqamli resurslardan unumli foydalanish bo'yicha tavsiyalar mavjud. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligi – ta'lim strategiyamizda boshlang'ich bosqichdagi ta'lim sifatiga alohida e'tibor qaratilgan. Bu jarayonda nazariy bilimlar bilan birga amaliy-metodik ko'nikmalarga ham e'tibor qaratilishi zarur. O'quvchilar bilan individual ishlash, sinfda dars o'tkazish texnologiyasi, shuningdek, bugungi kunda o'qituvchilar uchun raqamli savodxonlik asosiy kompetensiyalardan biri bo'lib qolmoqda. Raqamli texnologiyalarning metodik tayyorgarlikdagi o'rni – raqamli texnologiyalar yordamida bo'lajak o'qituvchilar interaktiv videodarslar, 3D dars modullari orqali bilimlarini mustahkamlaydi, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya vositalarida darslarni rejalashtirish va tahlil qilishni o'rganadilar, Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalarda dars tashkil etish tajribasini hosil qiladilar.

Xorijiy tajriba va TPACK modelining qo'llanishi – dunyo tajribasida o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bilan tayyorlashda TPACK modeli keng qo'llaniladi. Bu model bo'yicha samarali o'qituvchi quyidagi uch kompetensiyani birlashtira olishi zarur: pedagogik bilim (dars metodikasi); texnologik bilim (IT vositalardan foydalanish); predmet mazmuni (fan asoslari). Bu modelni o'zbek ta'limiga moslashtirish bo'yicha 2021–2022-yillarda bir qator ilmiy loyihalar amalga oshirildi (masalan, BMT Taraqqiyot Dasturi bilan hamkorlikda Farg'ona va Samarqandda olib borilgan treninglar). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun ijtimoiy va digital kompetensiyalarni shakllantirish, o'quv resurslarini mustaqil izlab topish, loyihalash, moslashtirish ko'nikmalarini rivojlantirish, yaratuvchanlik (kreativlik) va muammo yechishga doir qaror qabul qilish qobiliyatini mustahkamlash lozim. Bundan tashqari, o'qituvchi bo'lish arafasidagi talabalar sun'iy intellekt yordamida dars kontentini yaratish (ChatGPT, Eduaide.ai, Diffit, SlidesAI) tajribasini sinab ko'rmoqdalar. Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli metodik treninglar majburiy kursga aylanishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqorida olib borilgan ilmiy-nazariy va eksperimental tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Raqamli vositalar nafaqat ta'lim samaradorligini oshirish, balki pedagogik yondashuvni yangilash, o'quvchilar bilan interaktiv aloqani kuchaytirish va o'qituvchilik kasbining kreativ jihatlarini rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

O'tkazilgan eksperiment natijalari asosida quyidagilarni xulosa qilish mumkin: raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali talabalar metodik tayyorgarlikda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan; o'qituvchi kasbiga tayyorlanayotgan yoshlar uchun raqamli kompetensiyalar zamonaviy professional mezonga aylangan; raqamli vositalar orqali metodik rejalashtirish, baholash va dars tahlil qilish ko'nikmalari shakllangan; ta'limda sun'iy intellekt, interaktiv platformalar va raqamli loyihalar bilan ishlash pedagogik jarayonni sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu bois, oliy ta'lim muassasalari o'quv rejalariga raqamli metodik tayyorgarlikka yo'naltirilgan amaliy kurslar, laboratoriyalar va malaka oshirish modullarini kiritish zarur. Davlat miqyosida esa boshlang'ich sinf o'qituvchilari tayyorlanadigan muassasalarda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish bo'yicha yagona standartlar ishlab chiqilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son Farmoni. <https://www.lex.uz/search/all?act-num=5847&lang=3>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4851-son qarori (2020-yil 6-oktabr). "Ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida." <https://lex.uz/docs/-5032128>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
4. Qodirova, A. M. (2021). "Boshlang'ich ta'limda raqamli texnologiyalarning o'rni". Ta'lim va innovatsiya, №2(17), 23–30.
5. Yo'ldosheva, X. T. (2020). "Boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining raqamli savodxonligini shakllantirish muammolari". Oliy ta'limda metodik yangilanishlar, №4, 12–19.
6. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). "Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge". Teachers College Record, 108(6), 1017–1054. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9620.2006.00684.x>
7. Dehqonova, M. Sh. (2023). Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini metodik tayyorgarligini takomillashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish xususiyatlari. Oriental Renaissance: Innovative, Educational, Natural and Social Sciences.
8. Axmedova, S. A. (2021). Pedagogik texnologiyalar va raqamli ta'lim vositalari. Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 45–78.
9. Bobonazarov, I. R. (2020). Metodik tayyorgarlikda innovatsion yondashuvlar. Samarqand: "Ilm ziyo" nashriyoti, 90–114.
10. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi (2023). Bo'lajak pedagoglar uchun raqamli metodik qo'llanma. Toshkent: "Innovatsiya press", 33–69.
11. UNESCO (2022). ICT Competency Framework for Teachers (Version 3). Paris: UNESCO Publishing, 15–38. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000371021>
12. TDPU ichki hisobot materiallari (2023). Metodik tayyorgarlikda raqamli vositalarni qo'llash bo'yicha eksperiment natijalari. Toshkent davlat pedagogika universiteti, 5–20.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.